

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 865 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
IoTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	833
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	846
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboevich	

SOLIQ NAZORATINING ZAMONAVIY SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI

Suvonov Hasan Sherboyevich

Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi kameral soliq tekshiruvlari bo'limi bosh inspektori

Annotatsiya: Maqolada soliq nazoratining zamonaviy shakllari va o'ziga xos tekshirish funksiyasini amalga oshirish usullari qalamga olingan. Shuningdek, mamlakatimizdagi soliq nazoratining amalga oshirilish xususiyatlari muhokama qilinib, davlat soliq nazoratining ahamiyatini kuchaytirish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: soliq organlari, soliq nazorati, soliqlar va yig'imlar, qonun hujjatlari, soliq nazorati shakllari, usullari.

Abstract: The article discusses modern forms of tax control and methods for implementing a specific inspection function. Also, the features of the implementation of tax control in our country are discussed and ways to strengthen the importance of state tax control are analyzed.

Key words: tax authorities, tax control, taxes and fees, legislation, forms and methods of tax control.

Аннотация: В статье рассматриваются современные формы налогового контроля и методы реализации специфической функции проверки. Также были рассмотрены особенности осуществления налогового контроля в нашей стране, проанализированы пути усиления значимости государственного налогового контроля.

Ключевые слова: налоговые органы, налоговый контроль, налоги и сборы, законодательство, формы и методы налогового контроля.

KIRISH

Soliq nazoratining samaradorligini oshirish va uning konseptual xususiyatlarini tadqiq etish bugungi kunning dolzarb ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon doirasida soliq nazoratining shakllaridan biri bo'lgan soliq tekshiruvlarining uslubiy asoslarini takomillashtirish, ularni amalga oshirishda zamonaviy yondashuv va innovatsion instrumentlarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy soliq tizimiga moslashtirish orqali, nazorat mexanizmlarining samaradorligini oshirish mumkin. Bularning barchasi soliq siyosati va nazorat tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayrim rivojlangan mamlakatlarda soliq nazoratini amalga oshirish jarayonida soliq to'lovchilarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga ustuvor ahamiyat qaratiladi[1,3,4]. Bunday yondashuv uzoq muddatli istiqbolda ijobiy samara beradi, chunki soliq madaniyatini shakllantirish uzluksiz va evolyutsion jarayon bo'lib, uning ta'sir doirasiga soliq to'lovchilarning huquqiy bilimlari, ijtimoiy ongi, motivatsiyasi va davlat soliq organlari bilan o'zaro munosabatlari kabi bir qator obyektiv va subyektiv omillar kiradi. Bu jarayon to'g'ridan to'g'ri davlatning soliq siyosati va tizimini yanada takomillashtirishga hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashadi.

Soliq munosabatlarining yuqori darajada rivojlangani soliq to'lovlarining barqaror o'sishini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida davlat budjeti daromadlarining asosiy manbai hisoblanadi. Soliq tushumlarining yetarli darajada shakllanmasligi turli salbiy ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, shu boisdan soliq madaniyatini yuksaltirish milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash yo'lida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, soliq tizimining madaniy-kommunikativ jihatlarini mustahkamlash, aholi o'rtasida huquqiy savodxonlikni oshirish va davlat hamda fuqarolar o'rtasidagi o'zaro ishonch muhitini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ilg'or tajribalar shuni ko'rsatadiki, davlat budjeti hisobidan soliq qonunbuzarliklarini aniqlash va jazolash choralarini moliyalashtirishdan ko'ra, ularning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirish samaradorroqdir[1]. Shu bois, soliqqa oid huquqbuzarliklarni kamaytirishga qaratilgan tashviqot-targ'ibot ishlarini kuchaytirish, soliq to'lovchilarning huquqiy ongini oshirish va qonunchilikka rioya etishga rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim. Bularning barchasi soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va davlat moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq nazoratining samaradorligini ta'minlash va uning tizimli mexanizmlarini takomillashtirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Shu bois, bu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar soliq ma'muriyatchiligining huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy asoslarini takomillashtirishga yo'naltirilgan. Xususan, R.Awasthi va M.Engelschalk o'z izlanishlarida soliq nazorati tizimining yuqori darajadagi murakkabligi, soliq majburiyatlarining samarali bajarilmasligi hamda rasmiy bank kanallari orqali to'lovlarni amalga oshirish uchun zarur imtiyozlar mavjud emasligi kabi omillar iqtisodiyotda noqonuniylik darajasining oshishiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydilar[2].

Shu bilan birga, soliq nazoratining mohiyati va undan foydalanish mexanizmlarini chuqurroq o'rgangan tadqiqotchilardan biri D.A. Dolgobayeva bo'lib, u mazkur tizimni moliyaviy nazoratning tarkibiy qismi sifatida tahlil qiladi[3]. Olimaning fikriga ko'ra, soliq nazorati davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda hal qiluvchi omillardan biri bo'lib, u moliyaviy tekshiruv jarayonlari, soliq auditini amalga oshirish mexanizmlari hamda soliq to'lovchilardak iqtisodiy subyektlarning fiskal majburiyatlarini bajarish darajasini baholash bilan bog'liq turli tashkiliy-huquqiy usullarni o'z ichiga oladi.

Boshqa tomondan, soliq nazoratining iqtisodiy tizimdagi roli ham mutaxassislar tomonidan atroflicha o'rganilgan. Masalan, E.A.Farikova soliq nazoratini davlatning iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirish vositasi sifatida baholaydi[4]. Olimaning fikriga ko'ra, soliq tushumlari davlat budjeti daromadlarining asosiy manbai bo'lib, uning tizimli nazorati mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, L.A.Мамажонов soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish orqali budjetga tushumlarni ko'paytirish imkoniyati mavjudligini ta'kidlaydi[5]. Uning fikriga ko'ra, soliq stavkalarini pasaytirish, soliqqa oid normativ-huquqiy hujjatlarni soddalashtirish, soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish va soliq to'lovchilarning xabardorlik darajasini oshirish orqali samarali natijalarga erishish mumkin.

Soliq munosabatlari tizimini yanada takomillashtirish yo'nalishidagi ilmiy izlanishlarni davom ettirgan tadqiqotchilardan biri X. Djamalov va S.Xudoyqulovlar bo'lib, u soliq munosabatlari ishtirokchilarining o'zaro ta'sir mexanizmlarini tahlil qilgan holda, soliq nazoratini tashkil etish va uning uslubiy ta'minlash mexanizmlariga konseptual yondashuvni takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi[6].

Amaliyotda esa soliq nazorati turlari va ularning tatbiqi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, F.Isayev soliq nazoratining kameral tekshiruv, sayyor tekshiruv va soliq audit kabi shakllari mavjudligini va ular ayni paytda soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlarini bajarish darajasiga qarab qo'llanilayotganini qayd etadi[7]. Shu bilan birga, olim soliq xavfi darajasini aniqlash mezonlari va soliq to'lovchilarni xavf guruhlariga ajratish mexanizmini joriy etish orqali nazoratni yanada samarali tashkil etish mumkinligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi ilmiy tahlillardan xulosa qilish mumkinki, soliq nazoratini takomillashtirish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, budjet daromadlarini oshirish va soliq to'lovchilar madaniyatini yuksaltirish uchun zarur bo'lgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan, ilmiy izlanishlar soliq nazoratining uslubiy va tashkiliy asoslarini yanada takomillashtirishga qaratilgani maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Soliq nazorati shakllarini o'rganishda analiz, sintez, induksiya va deduksiya, qiyoslash usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Soliq nazorat zamonaviy iqtisodiy tizimda muhim funksional yo'nalishlardan biri bo'lib, uning asosiy vazifasi moliyaviy oqimlarni tartibga solish va ularning samarali boshqarilishini ta'minlashdan iboratdir. Ushbu nazorat shakli soliqning o'ziga xos tekshirish mexanizmlariga asoslanib, moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi, maqsadga muvofiqligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur jihatdan moliyaviy nazoratning mohiyati bevosita moliyaning maqsadi va vazifalari bilan belgilanadi.

Ilmiy manbalarda soliq nazoratning o'ziga xos xususiyatlari turli tadqiqotchilar tomonidan atroflicha o'rganilgan. Xususan, E.A. Voznesenskiy ushbu nazorat shaklining asosiy obyektini tahlil qilib, uni jamiyatda ishlab chiqarilgan mahsulot qiymatining taqsimlanish jarayonini aks ettiruvchi pul jamg'armalarini shakllantirish

va ulardan foydalanish mexanizmlari bilan bog'laydi[8]. Olimning ta'kidlashicha, soliq nazorat jamiyatning iqtisodiy resurslarini samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Shu bilan birga, ushbu yondashuv bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq nazorati obyekti va mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Raqobat muhitida soliq nazorati faqatgina pul jamg'armalarining shakllanishi va taqsimlanishini tahlil qilish bilan cheklanib qolmay, balki soliq majburiyatlarining bajarilishini nazorat qilish, soliq yukining taqsimoti, iqtisodiy subyektlarning fiskal mas'uliyati hamda davlat byudjetining daromad manbalarini optimallashtirish jarayonlarini ham qamrab oladi. Shu boisdan, bozor munosabatlari sharoitida soliq nazorati keng qamrovli iqtisodiy regulyatsiya vositasi sifatida namoyon bo'lib, uni kompleks yondashuv asosida tahlil qilish talab etiladi.

Iqtisodiy adabiyotlarida nazorat davlat va jamiyat hayotining belgi (atribut)laridan biri, iqtisodiyot normal faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan shartlardan biri sifatida tavsiflangan.

Nazoratning asosiy funksiyasi jamiyat iqtisodiy hayotida amalga oshirilayotgan operatsiyalarning qonunga muvofiqligini tekshirishdan iborat. Biroq bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqarilayotgan tuzilmaning murakkabligi nazoratga ham ta'sir o'tkazadi[9]. Nazorat ko'p tarmoqli, turlicha va ta'sirchan bo'lishi, ya'ni moliya, narx, kredit munosabatlari va boshqa sohalardagi nazorat bir-biridan farq qilishi lozim. Bularning barchasini iqtisodiy nazorat (bozor sharoitida - pul nazorati) tushunchasi o'z ichiga qamrab oladi.

Soliq nazoratining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u davlat moliyaviy nazoratining tarkibiy qismi bo'lib, lekin nisbatan tor doirada amalga oshiriladi. Davlat moliyaviy nazorati keng qamrovli bo'lib, moddiy ishlab chiqarish va nomoddiy sektorlarni qamrab oladi, shuningdek, moliyaviy resurslarning shakllanishi va ulardan foydalanish jarayonlarida yuzaga keladigan pul munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan. Soliq nazorati esa, aksincha, bevosita soliq munosabatlariga yo'naltirilgan bo'lib, uning asosiy obyekti ushbu munosabatlarning huquqiy bazasi tashkil etadi.

Soliq munosabatlari o'z mohiyatiga ko'ra davlat, ya'ni soliq nazorati subyektlari bilan soliq to'lovchilar – soliqchlarni o'z mablag'lari hisobidan to'lash majburiyatiga ega bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi huquqiy-iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Ushbu munosabatlar doirasida soliq organlari fiskal siyosat talablariga muvofiq ravishda soliq tushumlarini nazorat qiladi hamda qonunchilik doirasida soliqqa oid majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash bo'yicha tegishli choralarni ko'radi.

Hujjatlar nazorati:

soliq hisobotlari tekshirilishi: Soliq to'lovchilarning taqdim etgan hisobotlari va deklaratsiyalari tekshiriladi. Bu tekshirishlar soliq to'lovchilarning aniqlik va to'g'ri hisobot berishini ta'minlashga qaratilgan;

qo'shilgan hujjatlarning tekshirilishi: Soliq organlari soliq to'lovchilardan olingan hujjatlarni tekshirib, ularning to'g'riligi va haqiqiylikni aniqlaydi.

Ko'rinish nazorati:

to'lovchilar bilan uchrashuv: Soliq inspektorlari soliq to'lovchilari bilan ko'rishib, ularning iqtisodiy faoliyati va soliq majburiyatlarini to'liq baholashadi;

qayta tekshirish va monitoring: Muddatli tekshirishlar orqali soliq to'lovchilarning faoliyati va hisobotlari ulangan holda kuzatiladi.

Texnik nazorat:

avtomatlashtirilgan tizimlar: Soliq organlari va to'lovchilar o'rtasidagi ma'lumot almashish tizimlari (misol uchun, soliq tizimlari, elektron hujjat almashish) orqali nazorat olib boriladi;

ma'lumotlarni tahlil qilish: Soliq to'lovchilarning iqtisodiy faoliyati va daromadlari haqidagi ma'lumotlar kompyuter tahlillari yordamida tekshiriladi.

Ijro nazorati:

qonunga zid faoliyatlarning tekshirilishi: Soliq to'lovchilarning faoliyati qonunga muvofiqligi tekshiriladi va qonunbuzarlik holatlari aniqlanadi;

sanksiyalar va jazo choralari: To'lovchilarga nisbatan qonunga zidliklarni bartaraf etish uchun jazo choralari qo'llaniladi.

Ijtimoiy nazorat:

jamoatchilik va jurnalistlar ishtiroki: Jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari soliq tizimining samaradorligini baholashda qatnashadi, bu esa soliq organlarini hisobdorlikka majbur qiladi.

Soliq nazorati quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

soliq to'lovchilarni hisobga olish;

soliq solish obyektlarini va soliq solish bilan bog'liq obyektlarni hisobga olish;

budjetga va davlat maqsadli jamg'armalariga tushayotgan tushumlarni hisobga olish;

kameral nazorat;

naqd pul tushumlari kelib tushishining xronometraji;

soliq tekshiruvlari;

fiskal xotirali nazorat-kassa mashinalarini qo'llash;

aksiz to'lanadigan ayrim turdagi tovarlarni markalash, shuningdek ayrim korxonalarda moliya inspektori lavozimini joriy etish;

davlat daromadiga qaratilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushadigan pul mablag'lari davlat daromadiga o'z vaqtida va to'liq tushishini nazorat qilish;

boshqa majburiy to'lovlarni undirish vazifasini amalga oshiradigan davlat organlari va tashkilotlar ustidan nazorat qilish.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, soliq munosabatlarining samarali tashkil etilishi, avvalo, soliq nazorati subyektlari tomonidan belgilangan normativ-huquqiy bazaga asoslanadi. Bu jarayonda nazorat funksiyalarining samarali amalga oshirilishini ta'minlash uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur. Shu sababli, soliq nazorati tizimi boshqaruv, huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlar kompleksini o'z ichiga olishi lozim. Bu esa o'z navbatida, soliq ma'murchiligining takomillashtirilishi, soliqlarning o'z vaqtida va to'liq undirilishi hamda davlat byudjeti daromadlarining barqaror shakllanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ilmiy nuqtai nazardan qaralganda, soliq nazoratini soliq mexanizmining tarkibiy qismi sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Ushbu mexanizm soliq munosabatlarini boshqarish tizimining muhim funktsional elementi bo'lib, u davlat fiskal siyosatini samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, soliq inspeksiylarining asosiy vazifalaridan biri soliq qonunchiligi talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'lib, bu jarayonda ular turli subyektlar bilan huquqiy munosabatlarga kirishadi.

Birinchidan, soliq organlari soliq to'lovchilar, ya'ni yuridik va jismoniy shaxslar bilan bevosita aloqada bo'lib, ularning soliqlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda to'lash majburiyatini nazorat qiladi. Shu bilan birga, soliq qonunchiligini buzgan shaxslarni aniqlash va ularni sud yoki suddan tashqari tartibda javobgarlikka tortish mexanizmini amalga oshiradi.

Ikkinchidan, soliq inspeksiylari vakillik organlari va ijro hokimiyati tuzilmalari bilan o'zaro hamkorlik qiladi. Ushbu hamkorlik soliqlarni yig'ish jarayonini samarali tashkil etish, soliq qonunchiligiga rioya etilishi yuzasidan monitoring olib borish hamda ushbu masalalar bo'yicha tegishli ma'lumotlarni taqdim etish kabi jihatlarni qamrab oladi.

Uchinchidan, soliq nazoratining muhim jihatlardan biri bu ijro hokimiyati, nazorat organlari va bank tizimi bilan axborot almashish, soliq tushumlari bilan bog'liq jarayonlarni tahlil qilish hamda nazorat funksiyalarini amalga oshirishdir. Ushbu mexanizm davlat byudjetiga tushumlar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy jarayonlarning shaffofligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, soliq organlari huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlik qilib, soliq to'lovchilar bilan bog'liq nizolarni huquqiy asosda hal etish hamda tegishli hollarda soliq javobgarligini belgilash yoki undan ozod qilish masalalarini ko'rib chiqadi. Bu esa soliq intizomini mustahkamlash hamda soliqlarning o'z vaqtida va to'liq undirilishini ta'minlashga qaratilgan muhim choratadbirlar majmuini shakllantiradi.

Soliq nazoratini optimallashtirish maqsadida soliq madaniyatini tarbiyalash va rag'batlantirish bo'yicha yanada chuqurroq, chora-tadbirlar ham muhim rol o'ynaydi. Ko'pgina mamlakatlarda mahalliy amaliyotda ommaviy targ'ibot deb ataladigan tadbirlarga ahamiyat beriladi. Bunday ishlar nafaqat soliq to'lovchilar, balki bolalar bilan ham amalga oshiriladi. Bu boradagi dasturlar maktablarda, hatto maktabgacha ta'lim muassasalarida ham joriy qilingan. Mamlakatimizda ham ta'lim muassasalarida o'quv bo'limlari bilan birgalikda bitiruvchilarni qayta tayyorlash bo'yicha dasturlarni yaratish, soliq madaniyati va soliq savodxonligini keng targ'ib qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday dasturlar uchun soliq sohasidagi mutaxassislarni yuqori texnologiyali tayyorlash markazlari asos bo'lishi kerak.

Shunday qilib, soliq nazorati soliq tizimining ajralmas qismi sifatida davlatning fiskal manfaatlarini himoya qilish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va soliq to'lovchilar bilan davlat o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solish vazifalarini bajaradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'kidlash joizki, soliq imtiyozlaridan foydalanayotgan soliq to'lovchilarning soliq bazasini yashirish holatlari aniqlangan taqdirda, ularning imtiyozlardan foydalanish huquqini bekor qilish hamda qonunchilikda nazarda tutilgan moliyaviy sanksiyalarni qo'llash tizimini takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, soliq majburiyatlarini ataylab buzishga qaratilgan yoki huquqni suiiste'mol qilish belgilari bo'lgan qalbaki bitimlar orqali soliqlardan qochish sxemalarini amalga oshirish hollari aniqlangan taqdirda, soliq organlariga soliq to'lovchini oldindan xabardor qilmasdan tekshiruv o'tkazish huquqini beruvchi mexanizmlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Bundantashqari, soliq nazorati tizimini takomillashtirish jarayonida soliq organlari faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadbirlar soliq to'lovchilarning faoliyatini qonunchilik normalariga muvofiqlashtirishga ko'maklashib, soliq yuklamalarining adolatli taqsimlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Soliq nazorati jarayonlarini modernizatsiya

qilishning ajralmas qismi sifatida elektron hujjatlar almashinuvi, elektron deklaratsiyalar va real vaqt rejimida ishlovchi onlayn monitoring tizimlarini keng joriy etish muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida soliq nazoratini amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan va katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish tizimlaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Ushbu innovatsion yondashuv soliq nazorati jarayonlarining aniqligini oshirish, huquqbuzarliklarni oldindan prognoz qilish va soliq organlarining operativligini ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Umuman olganda, har bir nazorat shaklining asosiy maqsadi soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlarini o'z vaqtida, to'g'ri va shaffof bajarishini ta'minlash hamda soliq tizimining samarali va adolatli boshqaruvini yo'lga qo'yishdan iboratdir. Shu boisdan, soliq nazorati tizimini isloh qilish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladigan muhim vositalardan biri sifatida ko'rilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тошматов Ш. Корхоналар иқтисодий фаоллигини оширишда солиқлар ролини кучайтириш муаммолари.- Докторлик дисс.иши. Автореферат. Т.: 2008.
2. Awasthi R., Engelschalk M. Taxation and the shadow economy: how the tax system can stimulate and enforce the formalization of business activities //World Bank Policy Research Working Paper. 2018–No. 8391.
3. Долгобаева Д.А. Формы налогового контроля: мониторинг как современная форма налогового контроля. // В сборнике: Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности. 2019. С. 117-121.
4. Фарикова Е.А. Формы налогового контроля по современному российскому законодательству //Современная научная мысль. 2019, –No. 5. –С. 198-202.
5. Mamajonov L.A. Soliq nazorati samaradorligini oshirish //Science Promotion. –T.2024, 10. –No. 1. –S. 413-416.
6. Djamalov X., Xudoyqulov S. Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati// Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. –Т. 2023, 3. –No. 5. –S. 112-118.
7. Isayev F. Soliq tekshiruvlari: audit samaradorligi tahlili //Economics and Innovative Technologies. –Т. 2023, 11. –No. 1. –S. 394-401.
8. Пардаева Ш.А. Хўжалик субъектларида молиявий натижаларнинг стратегик бошқарув ҳисобини такомиллаштириш. /Монография – Т.:, 2022, "Lesson Press" нашриёти, - 124 б.
9. Хотамов К.Р. Билвосита солиқлар ҳисоби, таҳлили ва аудитини такомиллаштириш". Диссертация и.ф.д., ТДИУ,–Т, 2016.: 136 б.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
